

Cho'lpon lirikasi, uning so'z qo'llash mahorati va she'rlarida jamiyat tasviri

Xurshida Mardiyeva Tolibjon qizi

Samarqand davlat universitetining

Kattaqo'rg'on filiali talabasi

E-mail: xurshidamardiyeva.2@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada yirik shoir, tarjimon, dramaturk, jadidchilik namoyandasi bo'lgan Cho'lpon she'riyatining o'ziga xoslik xususiyati, yangi davr o'zbek lirikasiga qo'shgan salmoqli hissasi haqida fikr yuritiladi. "Bahorni sog'indim..." she'ri tahlili bayon qilingan.

Аннотация: В статье размышляет об уникальности поэзии Чолпона, великого поэта, переводчика, драматурга, деятеля модерна, а также о его значительном вкладе в узбекскую лирику новой эпохи. Представлен анализ стихотворения «Я скучаю по весне...».

Annotation: The article reflects on the uniqueness of Cholpon's poetry, a great poet, translator, dramatist, and modernist figure, and his significant contribution to Uzbek lyricism of the new era. The analysis of the poem "I miss spring..." is presented.

Kalit so'zlar: jamiyat, mustamlaka xalq, "Bahorni sog'indim..." she'ri, milliy uyg'onish, ma'rifatparvarlik, millat qayg'usi, o'ziga xos tashbehlar.

Ключевые слова: общество, колониальные люди, стихотворение «Я скучаю по весне...», национальное возрождение, просвещение, национальная скорбь, неповторимые аллюзии.

Key words: society, colonial people, the poem "I miss spring...", national revival, enlightenment, national grief, unique allusions.

Adabiyot va san'atga, madaniyatga e'tibor, bu, albatta, xalqimizga e'tibor, kelajagimizga e'tibor ekanini, buyuk shoirimiz Cho'lpon aytganidek, adabiyot, madaniyat yashasa, millat yashashi mumkinligini unutishga bizning haqqimiz yo'q. (Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Prezidenti)

Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so'ng taqiqqa uchragan adabiyot namoyandalarimizni keng tarmoqlarda o'rganish imkoniyatlar eshigi ochildi va ma'naviy merosimizning qatag'on davriga aloqador sahifalar qaytadan tiklanmoqda. Chunki, qadriyat va tarixiy meros millat ma'naviyatini yuksaltiruvchi muhim mezon hisoblanadi. Bugungi kunda ularning ijod namunalari, jadidchilik harakatlariga o'zgacha nazar bilan qaralmoqda. Ularning asarlari milliy g'oya, marifatchilik, haqiqat, asl jasoratni ko'rsatib turadi.

Adabiyotimizda Cho'lpon millat masalasini, milliy g'urur, milliy ozodlik tuyg'ularini hech ham to'xtamasdan, hech tanaffuslasiz ko'tarib chiqqan ma'rifatchidir. Cho'lpon millat uchun butun hayotini bag'ishlagan va shu hayotda yashagan. Akademik Naim Karimov Cho'lpon haqida shunday yozadi: "Cho'lponning ulug'vorligi shundaki, u XX asr o'zbek adabiyotini yangi pog'onaga ko'tarib, o'zbek adabiy tilining shakllanishi va ravnaq topishiga ulkan hissa qo'shibgina qolmasdan, xalqqa "Vatan", "Millat", "Istiqlol" tushunchalarining teran ma'no kasb etishiga ham mislsiz darajada katta ta'sir ko'rsatadi. O'zga so'zlar bilan aytganda, u xalqqa xurriyat tuyg'usini uyg'otdi, uning ko'zidagi g'aflat pardasini olib tashladi, unda Vatanga muhabbat, kelajakka ishonch hislarini tarbiyaladi. Uning fuqarolik jasorati xuddi shundadir".

Cho'lpon o'zbek she'riyatining yorqin yulduzi, yangi o'zbek she'riyatining tamal toshlarini qo'ygan ijodkordir. Adib o'zbek she'riyatini sezilarli darajada mazmunan va shaklan boyishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi va adabiyot maydoniga kirib kelgan aksariyat yoshlar uchun bir maktab bo'lib xizmat qildi. Cho'lpon deganda, ko'z oldimizda tiniq va musaffo osmunda eng yorqin nur sochayotgan yirik yulduz namoyon bo'ladi. Cho'lpon nomini eslaganimizda xayolimizda adabiyot dunyosining so'nmas va yil sayin qalbimizga iliqlik, tarovat, ko'zimizga nur, ongimizga tiniqlik baxsh etayotgan, huzurimizga tobora

yaqinlashib kelayotgan tong yulduzidek shoir siymosi jonlanadi. Cho'lpon 16-17 yoshlaridayoq har tomonlama chuqur bilimli, ilg'or fikrli ziyoli kishi bo'lib yetishdi.

Cho'lpon she'riyatida xalqimizning yaqin o'tmishi xuddi ko'zgudek aks topganki, uning asarlarini o'qish o'tmishimizni, o'zligimizni tanishimizda muhim ahamiyat kasb etishi tabiiydir. Cho'lponning ko'pgiga she'rlari bugungacha she'r ixlosmandlari tomonidan yod olinmoqda, o'rganilmoqda, tadqiq etilmoqda. Xususan, "Bahorni sog'indim..." she'rida ham chuqur mazmuniy qarashlar aks etgan.

Bahorni sog'indim...

Bahorni sog'indim ,bahorni...

Ko'rganda yerlar, olamlar to'la qorni.

Qor... qor –

Zaharli ninalar kabi

Ko'zlarga qarab oqar...

Qaydasiz, qaydasiz...

Latif siynalar kabi

Dalalarga singgan bahor?

Tala-tuz,

Ekin-tikin...

G'amgin-g'amgin

So'la boshladi.

Sarg'aygan yaproq,

Bo'yanib tuproq

O'la boshladi, o'la boshladi...

Yo'q... o'lim yo'qdir!

Yolg'iz bir o'chib, bir so'nish bordir.

Bir o'chib, so'nib... yana yonish bor.

Yana bahorlar,

Yana lolalar,

Yana siz, ey... erkin tilaklar!..

1926-yil, Sentabr, Samarqand

Bahor! Barcha intiqib kutuvchi, yangilanish, yasharish fasli. Kelinchak fasl. Bu – go‘zallik, nafasat fasli!

Odatda qishning ayoz qahratonidan ko‘ngillar g‘ashlanadi, quyoshning yorqin nurlarini, ilqlikni sog‘inagan kishi.

Ammo Cho‘lponning “Bahorni sog‘indim...” she‘rida bahor bu bahormikan? Yo‘q, bunday emas. Bahorni sog‘inish bilan shoir o‘zining erkin ayta olmagan qichqirig‘i, orzu-umidlari, tilaklari, mustamlaka davlatining ketishi-yu, “bahor”ning kelishi, ozod o‘lka bo‘lishligini ifodalamoqda. Qish – qora kunlar. She‘rda ham qor-qor deya takrorlanmoqda. Ya‘ni takror orqali ma‘noning kuchayishi yuzaga keladi. Yerning, olamning qor bilan qoplanganida bahorni sog‘inaman, bahorni. Qor-qor. Oddiy tartibga o‘zgartirganimizda shunday holatda bo‘ladi. O‘zi yashayotgan muhit sharoiti bilan kelisholmayotgan, bunday yashab bo‘lmasligini teran his etgan Cho‘lpon insonlarning bilimsiz bo‘lib qolayotganini, qullikda manqurt kabi yashayotganini, ozodlikka, yorug‘ kunlarga talpinmayotganini ko‘rganda “bahor”ni sog‘inadi. Qor-qor, zaharli ninalar kabi ko‘zlarga qarab oqar. Bu jumlar ham majoziy ma‘noda. Mustamlaka tuzimning ham maqsadi o‘zlikni unuttirish, ko‘zlarni ko‘r qilish edi va yana takror holda qaydasiz, qaydasiz jumalari bilan Cho‘lpon yorug‘ kunlarni kutayotgani ko‘rinadi. Latif qalblar singari dalalarga bahor singib ketgan. Ekin-tikin, g‘amgin-g‘amgin so‘la boshladi. Bu ma‘noga boy satrlar bilan jadidlar yodga olinmoqda. Sarg‘aygan yaproq, bo‘yanib tuproq. O‘la boshladi, o‘la boshladi. Ya‘ni ularning harakatlari, jonbozliklari, tufayli sarg‘aydi. Tuproqni ham o‘sha tusga kiritdi. Ya‘ni burglar uzildi. O‘la boshladi, o‘la boshladi. Qancha jadidlarni Sibrga surgun qilgan, otdi, o‘ldirdi. Cho‘lpon o‘lim yo‘qligini bot-bot takidlagan.

Bir o‘chib, bir so‘nish bor .

Bir o‘chib, so‘nib... yana yonish bor.

Shoirlarimiz yarim avliyo. Aytganlaridek, jadidlarimiz ruhi barhayot. Ular oqlandi. Ular o‘lmadi, o‘chdi, so‘ndi, yana yondi.

Yana bahorlar,

Yana lolalar,

Yana siz, ey... erkin tilaklar!..

Qaysi o‘lkada lola o‘sadi? Tinch, osmoni musaffo o‘lkada. Erkin tilaklar. Yozuvchilar o‘sha davrda erkin orzu ham qila olmagan. She’rlarida, asarlarida majoziy o‘brazlar orqali kechmishini, maqsad va orzularini singdirgan. Bahorni sog‘inib she’rida Bahor ham katta yuk olgan so‘zdir. Uning kengaytmasida qonli kechmishlar pardalar ortida yashiringan. Qish va bahor ikki zid tushuncha. Tun zulmati azob-uqubat. Yorug‘lik, hayot...

Bundan ko‘rinib turibdiki, Cho‘lpon she’riyati o‘zgacha, dardli, alamli, tashbehlarga boy. Oybek Cho‘lpon haqida shunday deb yozadi: ”Biz ham Cho‘lpondan qo‘l torta olmaymiz. Cho‘lpon yangi adabiyotda yangi narsalar yaratdi. Muvashshah adabiyoti o‘rniga bu kunning zavqiga yarasha, yoqimli, go‘zal she’rlar o‘rtaga chiqardi. Bugungi yosh nasl uning soda tilini, totli uslubini, texnikasini ko‘p sevadi. Undan ko‘p go‘zalliklar oladi. Cho‘lponning mafkurasi emas, balki yaratgan badiiy namunalari o‘quvli, voz kechilmaydi ”.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulhamid Cho‘lpon. Yoshlar nashriyot uyi. Toshkent-2022. 4-b.
2. Adabiyot [Matn] 11-sinf: darslik-majmua/ B. To‘xliyev, – Toshkent: ”O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2018. 35-b.
3. “Cho‘lpon adabiy-estetik qarashlarida jamiyat va ayol taqdiri” Sohiba Abdujabbor qizi Arzikulova. CYBERLENINKA. 2021-y.
4. Abdulhamid Cho‘lpon. Yoshlar nashriyot uyi. Toshkent, 2022.35-b.
5. Manba <https://tafakkur.net/bahorni-sogindim/abdulhamid-cholpon.uz>.
6. Abdulhamid Cho‘lpon. Yoshlar nashriyot uyi. Toshkent, 2022.153-154-b.